

ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ – КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

**Кадрлар сиёсатининг аҳамияти - корхона бошқаруви самарадорлиги
омили сифатида**

**The value of personnel policy - as a factor in the effectiveness of enterprise
management**

**студент 4 курса
факультета социальных наук
Национального Университета
Узбекистана им.М.Улугбека,
Базарбаев Искендер Тимур улы**

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью и значением кадровой политики, являющийся важным аспектом повышения эффективности управления предприятием. Также уделено внимание целям и задачам управления человеческими ресурсами, ориентированные на достижение конкретных результатов деятельности и перспективам развития предприятия, с учетом опыта развитых стран в этой сфере.

Ушбу мақолада корхона бошқаруви самарадорлигини оширишнинг муҳим жиҳати бўлган кадрлар сиёсатининг ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинади. Шунингдек, инсон ресурсларини бошқаришнинг мақсад ва вазифаларига эътибор қаратилиб, бу борадаги ривожланган мамлакатлар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда аниқ самарадорлик натижаларига ва корхонани ривожлантириш истиқболларига йўналтирилган фикрлар келтирилган.

This article discusses issues related to the role and importance of personnel policy, which is an important aspect of improving the efficiency of enterprise management. Also, attention is paid to the goals and objectives of human resource management, focused on achieving specific performance results and prospects for the development of the enterprise, taking into account the experience of developed countries in this area.

Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, принципы управления, методы управления, система управления человеческими ресурсами.

Калит сўзлар: кадрлар сиёсати, ходимларни бошқариш, меҳнат ресурслари, бошқарув тамойиллари, бошқарув усуллари, инсон ресурсларини бошқариш тизими

Key words: personnel policy, personnel management, human resources, labor resources, management principles, management methods, human resource management system

Как показывает практика, собственники, руководители сегодня начинают осознавать, что персонал становится решающим ресурсом, способным создать конкурентное преимущество организации и принести успех в непростых рыночных условиях. Объединить трудовые усилия работников в единый поток, направленный на достижение целей организации, может эффективная система управления человеческими ресурсами, сердцевинной которой является кадровая политика.

Кадровая политика – это отношение организации к персоналу и совокупность способов влияния на него ради достижения конкретных целей.

Современное содержание понятия «кадровая политика» состоит в следующем.

Во-первых, современная кадровая политика организации логично вытекает из миссии и стратегических целей организации и ориентируется на

конкретные результаты деятельности и перспективы развития организации. Отсюда повышенные требования к практичности, гибкости кадровой политики и связи ее со многими факторами внутренней (стилем управления и руководства, внутриорганизационной культурой и т. д.) и внешней среды (рынком труда, особенностями ведения хозяйственной деятельности в кризисных условиях, развитием и изменением законодательства и т. д.).

Во-вторых, идеи кадровой политики формулируют высшие руководители организации (учредители, собственники, топ-менеджеры) и активно ее разрабатывают.

В-третьих, кадровую политику осознанно и последовательно воплощают как линейные и функциональные руководители в основном высшего и среднего уровней, так и профессиональная кадровая служба.

Кадровая политика организации – это сформулированные (устно или письменно) руководством организации видение, принципы, приоритеты, нормы, правила поведения в отношении кадров, обязательные для всех участников процесса управления персоналом с целью достижения стоящих перед организацией стратегических целей с учетом постоянно изменяющихся внутриорганизационных условий и требований внешней среды.

Объектом кадровой политики организации являются ее работники, а субъектом кадровой политики – система управления персоналом организации, состоящая из руководителей всех уровней управления и кадровой службы.

Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом, поэтому её считают ядром системы управления персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе выполнения её работниками своих функций. Она находит свое отражение в следующих нормативных документах:

- В правилах внутреннего распорядка.
- В коллективном договоре.

Ключевая цель кадровой политики организации — это формирование коллектива, который эффективно работает на благо всего предприятия и где комфортно каждому отдельному работнику. Для достижения этой цели нужно одновременно двигаться по двум направлениям:

- Подбирать, обучать и распределять людей так, чтобы они приносили максимальную экономическую пользу.
- Развивать каждого работника так, чтобы он реализовался наилучшим образом и был мотивирован как морально, так и материально.

В основе управления кадровой политикой организации лежит совмещение личностных интересов работников с коллективными целями организации.

Также цели кадровой политики делят на две категории:

- Экономические. Их ставят для того, чтобы повышать прибыли предприятия.
- Социальные. Они нужны для формирования командного духа и роста мотивированности работников.

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.

Современная теория и практика управления человеческими ресурсами актуализирует необходимость применения стратегического подхода, основанного на потребности разрабатывать и реализовывать долговременные программы, направленные на формирование и развитие ценностей и потенциальных способностей работников обеспечивать достижение организационных и личных конкурентных преимуществ в рыночной среде.

Таким образом стратегия управления человеческими ресурсами (УЧР) является неотъемлемой частью общей стратегии развития организации и тесно взаимосвязана с другими видами стратегий, разрабатываемых в различных организации (рис. 1.).

Рис. 1. Виды стратегий, разрабатываемых в условиях организации и их взаимосвязь.

В современных условиях наиболее устойчивой является тенденция разработки стратегии УЧР с учетом перспектив развития организации, целью которых является поддержка и обеспечение реализации поставленных стратегических целей и задач. Однако современная теория и практика управления обосновывают возможность также непосредственного влияния стратегии управления человеческими ресурсами на стратегию развития организации. Подобное возрастание значимости стратегического аспекта в принятии кадровых решений является закономерным следствием эволюции представлений об управлении человеческими ресурсами.

Если для управления персоналом в значительной степени характерна текущая оперативная работа с людьми в организации, то в управлении человеческими ресурсами выражен вектор стратегической направленности в принятии управленческих решений в отношении работников организации, основное внимание сосредоточено на решении глобальных, долговременных, принципиально новых задач. Наиболее типичными

функциями при этом являются: планирование человеческих ресурсов, развитие их индивидуальных способностей и повышение квалификации, планирование затрат на работников в рамках стратегии общих затрат организации и др.

Стратегия УЧР, как и любой другой вид стратегии, требующая принятия управленческих и организационных решений, должна быть: реалистичной, внутренне целостной, интегрированной с внутренней и внешней средой, обеспеченной необходимыми ресурсами, обоснованной с учетом рисков, органически сочетать, как долгосрочные, так и краткосрочные цели.

Стратегия УЧР, как один из функциональных видов стратегии, сопряжена с миссией, политикой организацией и её текущей деятельностью. В процессе своей постановки опирается на миссию, стратегию организации, в дальнейшем закрепляется посредством норм, правил, основных положений кадровой политики и предполагает эффективную текущую реализацию в оперативных процессах.

Стратегия развития организации позволяет определить, к каким целям стремятся руководители в организации, что действия и процессы будут характерны для организации в течение длительного периода времени. Стратегия управления человеческими ресурсами, непосредственно связана с принятием управленческих решений в отношении управления людьми, что оказывает существенный и долговременный эффект на занятость и развитие работников, обеспечивающих достижение в организации поставленных стратегических целей.

Стратегия управления человеческими ресурсами — это разработанное руководством организации приоритетное, качественно определенное направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих стратегические задачи организации, ее

ресурсные возможности.

Стратегия позволяет увязать многочисленные аспекты управления человеческими ресурсами с целью оптимизации их влияния на сотрудников, в первую очередь на их трудовую мотивацию и квалификацию.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что стратегия в области управления персоналом должна способствовать:

усилению возможностей организации (в области персонала) противостоять конкурентам на соответствующем рынке, эффективно использовать свои сильные стороны во внешнем окружении;

расширению конкурентных преимуществ организации за счет создания условий для развития и эффективного использования трудового потенциала, формирования квалифицированного, компетентного персонала;

полному раскрытию способностей персонала к творческому, инновационному развитию, для достижения, как целей организации, так и личных целей работников.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2022 г. № ПФ-165 «Об утверждении Инновационной Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы».
3. Постановление PQ-307 от 6 июля 2022 года «Об организационных мерах по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы».
4. Иозеф Кхол. Эффективность управленческих решений.

5. Система работы с кадрами управления. Под ред. В.А. Шаховой.
6. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. М.: Юнити, 2020.
7. Волгин А. Цели и задачи кадровой политики // Проблемы теории и практики управления № 4, 2020.